

AKADEMIJA TOOLS4CAP

MODUL III: MODELI ZA OCENJEVANJE UČINKOV IN NJIHOVA UPORABA V STRATEŠKIH NAČRTIH SKP

3. december 2024

Tretji modul [akademije Tools4CAP](#) (Zbirka inovativnih orodij, ki omogoča učinkovito upravljanje SKP za doseganje ciljev EU) je potekal 3. decembra 2024. Dogodka se je udeležilo 50 udeležencev iz različnih okolij. Dnevni red si oglejte [tukaj](#).

Cilj akademije Tools4CAP je zagotoviti okvir za krepitev zmogljivosti in vzajemno učenje za razvoj privlačnega in prilagojenega programa usposabljanja, ki bo ustrezal potrebam končnih uporabnikov. Prizadeva si spodbujati [smiselno sodelovanje](#) z deležniki, ki bi jim ta projekt lahko koristil. **Cilj tretjega modula je bil:** (i) prispevati k temu, da bi udeleženci pridobili znanje in spretnosti o modelih za ocenjevanje učinkov v okviru strateških načrtov skupne kmetijske politike (SKP); (ii) zagotoviti informacije in primere, kako se modeli za ocenjevanje učinkov, kot so iMAP, CAPRI in GLOBIOM, uporabljajo v strateških načrtih SKP; ter (iii) okrepiti izmenjavo, učenje in sodelovanje s končnimi uporabniki projekta, ki vključujejo oblikovalce politik EU, nacionalne in lokalne politike ter organe upravljanja.

Na tem usposabljanju sta [Ecorys](#) kot koordinator projekta in [AEIDL](#) kot koordinator akademije pripravila dve predstavitvi, ki sta obravnavali naslednje točke:

- Predstavitev projekta, njegove uporabnosti za izboljšanje zasnove in spremljanja nacionalnih strateških načrtov SKP ter trenutnih rezultatov.
- Razlaga ciljev, dejavnosti in prihodnjega razvoja projekta Akademija.

Na seji so bile predstavljene štiri teme:

- [Perspektive modelov za ocenjevanje učinkov – projekt iMAP](#), ki ga je predstavil Thomas Fellmann iz Skupnega raziskovalnega središča EU.
- [Model GLOBIOM](#) so predstavili Juliana Arbelaez-Gaviria iz Czechglobe/IIASA ter Amanda Palazzo in Petr Havlík iz IIASA.
- Peter Witzke iz EuroCARE je razložil [sistem modeliranja CAPRI](#).
- [Modeliranje CAPRI: madžarska študija primera](#), ki jo je predstavil Zsolt Szabó z Inštituta za kmetijsko ekonomiko AKI.

Usposabljanje v okviru akademije, ki ga je vodila Blanca Casares (AEIDL), se je zaključilo z vrsto nadaljnjih korakov, gradivo s srečanja in poročilo o glavnih obravnavanih elementih pa bosta na voljo na [spletni strani dogodka](#) in [YouTube kanalu](#). To poročilo bo prevedeno v 16 jezikov EU, ki jih zajema konzorcij.

ORGANIZATOR:

3. DECEMBER 2024

ONLINE

50 UDELEŽENCEV

(Institucije EU, nacionalni in regionalni javni organi, raziskovalci, kmetje, inovatorji in drugi zainteresirani deležniki, pomembni za kmetijski sektor)

21 DRŽAV

PREDSTAVITVE IN POSNETKI SO NA VOLJO [TUKAJ](#)

Če vidite to ikono, kliknite, da si ogledate predstavitev

Če vidite to ikono, kliknite, da si ogledate videoposnetek

The Tools4CAP project

Bérénice Dupeux

Koordinacija projekta Tools4CAP (Ecorys)

Bérénice Dupeux (Ecorys) je predstavila projekt [Tools4CAP](#), ki je usklajevalni in podporni ukrep v okviru programa Obzorje Evropa (2023-2026), ki ga koordinira [Ecorys](#) in združuje 21 [partnerskih organizacij](#). Cilj projekta je podpreti oblikovanje in spremljanje trenutnih nacionalnih strateških načrtov SKP ter postaviti temelje za dobro pripravo strateških načrtov po letu 2027 s prilagoditvijo inovativnih metod in orodij od spodaj navzgor.

Najprej je predstavila glavne upravičence projekta, nato pa pojasnila pristop, ki bo uporabljen v prihodnjih letih, in pričakovane glavne rezultate projekta.

- **Končni uporabniki:** oblikovalci politik (EU, nacionalni in regionalni organi) ter organi upravljanja.
- **Univerze, raziskovalci in mladi znanstveniki.**
- **Inovatorji in razvijalci.**
- **Kmetje, proizvajalci in združenja proizvajalcev.**
- **Drugi deležniki,** pomembni za razvoj kmetijstva in podeželja.

Tools4CAP upravičenci

Glavni rezultati projekta Tools4CAP

Predstavila je [nabor](#) metod in orodij, ki se uporabljajo v 27 državah članicah, ter predstavila 10 [študij primerov](#), ki bodo pripravljene v prihodnjih mesecih. Na koncu je predstavila najnovejša ključna poročila, ki so na voljo na spletu: (i) [ocena metod in orodij](#); (ii) [ocena potenciala inovativnih orodij za modeliranje](#); (iii) [ključni izzivi pri odločanju v državah članicah EU](#); (iv) [vključevanje podatkov na ravni kmetij v spremljanje in vrednotenje SKP](#) ter (v) [izzivi in pristopi pri monitoringu krajine](#).

Tools4CAP Academy

Blanca Casares

Strokovnjakinja za politiko in vodja projekta (AEIDL)

Blanca Casares (AEIDL) je predstavila [akademijo Tools4CAP](#), ki jo koordinira [AEIDL](#) v tesnem sodelovanju z drugimi partnerji projekta. Akademija zagotavlja okvir za krepitev zmogljivosti in vzajemno učenje za razvoj privlačnega in prilagojenega programa usposabljanja, sestavljenega iz 10 modulov, ki izpolnjujejo potrebe končnih uporabnikov.

Njegov cilj je:

- Krepitev zmogljivosti končnih uporabnikov za uporabo inovativnih metod in orodij.
- Olajšati izmenjavo rezultatov ter znanja in najboljših praks.

Načrt modula akademije

Rezultati bodo združeni v zbirki orodij za krepitev zmogljivosti, ki bo prevedena v 16 jezikov EU.

Blanca je v svoji predstavitvi podala pregled [modula I](#), ki se je osredotočal na nabor metod in orodij projekta, organiziran pa je bil 17. januarja 2024, ter [modul II](#) o naprednem upravljanju in spremljanju podatkov za strateške načrte SKP, ki je potekal 20. novembra 2024.

Poleg tega je Blanca pojasnila druge dodatne dejavnosti akademije, kot so zbiranje mnenj strokovnjakov v obliki intervjujev ali člankov na blogih, informativni listi z orodji ter skupne dejavnosti z drugimi projekti ali mrežami. Predstavila je tudi poseben razdelek na spletni strani

projekta: [praktične informacije za strateške načrte SKP](#). Vključuje ustrezne dokumente, od pravnega okvira do odobrenih nacionalnih strateških načrtov SKP, ter ključne vire za izvajanje, ocenjevanje in inovacije.

Informacije in gradiva modulov bodo na voljo v [posebnem razdelku](#) spletne strani, na strani dogodka in na [YouTube kanalu](#).

Projekt omogoča sodelovanje v različnih dejavnostih: [fokusnih skupinah](#), [študijah primerov](#), intervjujih, anketah, usposabljanjih in dejavnostih diseminacije. [Obrazec za soglasje](#) je na voljo na spletni strani.

Pogledi na modele ocenjevanja učinkov - projekt iMAP

Thomas Fellmann

Skupno raziskovalno središče EU (JRC)

Thomas Fellmann (JRC) je podal uvodni pregled pogledov na modele za ocenjevanje učinkov. Predstavil je integrirano modelirno platformo za analizo agroekonomskih in politik na področju ravnanja z viri (iMAP) s poudarkom na postopku oblikovanja referenčne osnove EU.

Thomas je v zvezi s postopkom oblikovanja razpravljal o razvoju izhodišč in izzivih, ki so bili s tem povezani. Zunanji dejavniki, ki jih je treba upoštevati, predpostavke za te zunanje dejavnike ter glavna gibanja kmetijske proizvodnje in trga so določeni v postopku srednjeročne kmetijske napovedi EU.

Na koncu je predstavil potrebe in zmogljivosti modeliranja ter se osredotočil na ključna področja za razvoj in povezovanje:

- Razširitev posameznih modelov.
- Povezovanje modelov na različnih ravneh: (i) povezovanje družbenoekonomskih, biofizikalnih in okoljskih modelov z drugimi pristopi ter (ii) razvoj dodatnih orodij in modelov za izboljšanje in razširitev analize.

Integrirana analiza politik na podlagi osnovnih modelov iMAP

Po predstavitvi je moderator postavil vprašanje o glavnih izzivih pri razlagi ali uporabi rezultatov iMAP. Thomas je v odgovoru poudaril, da je pri modeliranju težko upoštevati strateške načrte SKP, saj se trenutni načrti po Evropi precej razlikujejo in odražajo različne nacionalne prednostne naloge.

Drug udeleženec je spraševal o obstoječih modelih za količinsko opredelitev učinkov strateških načrtov SKP na

nacionalni in regionalni ravni. Thomas je pojasnil, da je za podrobno razumevanje potrebna integracija z modeli na ravni kmetij. Opozoril je, da dejanske ravni izvajanja nekaterih ukrepov ali shem še vedno niso znane. Modeli lahko zagotovijo vpogled v potencialno uporabo shem, ki temeljijo na maksimiranju dobička, in tako ponudijo način za oceno ustreznosti določenih posegov in informiranje o političnih odločitvah.

MODELI OCENJEVANJA UČINKOV

Model GLOBIOM

Juliana Arbelaez-Gaviria, Amanda Palazzo in Petr Havlik

Mednarodni inštitut za uporabno sistemsko analizo (IIASA)

Juliana Arbelaez-Gaviria in Amanda Palazzo, obe zaposleni na IIASA, sta predstavili globalni model upravljanja biosfere, znan kot [GLOBIOM](#). Ta model, ki ga je razvil Mednarodni inštitut za uporabno sistemsko analizo (IIASA), se pogosto uporablja za analizo politik, zlasti na področju podnebnihi sprememb, prehranske varnosti in trajnostnega razvoja.

GLOBIOM je ekonomski model rabe zemljišč, ki temelji na delnem ravnovesju. Zajema tržno povpraševanje in ponudbo proizvodov kmetijskega in gozdarskega sektorja, kar omogoča uporabo modela za ocenjevanje globalne in regionalne konkurence na področju rabe zemljišč. Vključuje mednarodno trgovino, vključno z dvostranskimi

trgovinskimi tokovi, z uporabo pristopa prostorskega ravnovesja. Model upošteva dinamiko rabe zemljišč in spremembe rabe zemljišč skozi čas ter se izvaja v desetletnih časovnih presledkih od leta 2000 do leta 2100.

Po predstavitvi modela so razpravljali o njegovi uporabi v češkem nacionalnem strateškem načrtu SKP. Izpostavili so, da je 39 % celotnega nacionalnega proračuna SKP namenjenih ukrepom, usmerjenim v okoljske in podnebne cilje. Poudarili so tudi uporabo modela GLOBIOM pri predhodni analizi do leta 2024. V tem kontekstu rezultati modela podpirajo odziv na kazalnike rezultatov [PMEF](#), kot so R12, R13, R14, R17, R22, R23, R29, R30, R31.

Rezultati vključujejo:

- Emisije toplogrednih plinov iz rastlinske in živalorejske proizvodnje ter sprememb rabe tal, pri čemer so vključeni načrtovani in avtonomni prilagoditveni ukrepi.
- Stopnje uporabe gnojil in porabo vode za gospodinske, industrijske in namakalne namene.
- Vzorce rabe zemljišč in spremembe rabe zemljišč skozi čas.

Juliana in Amanda sta v svojih zaključnih pripombah poudarili, da orodja za predhodno modeliranje, kot je GLOBIOM, pomagajo kvantificirati možne prihodnosti za nacionalni kmetijski sektor, jih uskladiti s cilji EU ter pomagajo deležnikom pri ocenjevanju sinergij in kompromisov. Raziskovalec scenarijev zagotavlja podroben vpogled v rezultate na nacionalni in evropski ravni za kmetijstvo in gozdarstvo ter podpira informirano oblikovanje politik v globalno skladnem okviru.

Eden od udeležencev je vprašal, kako uporabiti model za količinsko opredelitev učinkov strateških načrtov SKP. Juliana je pojasnila, da en sam model ni rešitev, temveč je potrebna integracija več modelov. GLOBIOM omogoča podporo strateškemu načrtovanju in vrednotenju [specifičnih ciljev SKP](#) 4, 5 in 6. Zagotavlja tudi večjo natančnost uporabljenih podatkov, v obdobju umerjanja in potrjevanja pa se uporabljajo podatki FAOstat, eurostat, referenčna baza iMAP in drugi.

Okvir GLOBIOM

Sistem modeliranja CAPRI

Peter Witzke in Guna Salputra

EuroCARE

Zsolt Szabó

Inštitut za kmetijsko ekonomiko AKI

Peter Witzke (EuroCARE) je predstavil sistem modeliranja **CAPRI** (Common Agricultural Policy Regionalised Impact) kot robusten analitični okvir, namenjen ocenjevanju učinkov kmetijskih in okoljskih politik v EU. Ima ključne značilnosti, kot so podrobne možnosti ekonomskega in okoljskega modeliranja. Razvoj sistema se je dosledno razvijal za reševanje političnih izzivov, kar zagotavlja njegovo ustreznost za sodobno odločanje.

CAPRI temelji na obsežni podatkovni zbirki, ki vključuje ključne vhodne in izhodne podatke, povezane s kmetijsko proizvodnjo, trgovino in okoljskimi dejavniki. Vključuje vhodne podatke o politikah, ki so značilni za strateške načrte SKP, kar omogoča prilagojene analize za vrednotenje politik. Poleg tega CAPRI omogoča jasno razumevanje izhodiščnih pogojev in scenarijev politike, kar omogoča podrobne primerjave in informirane odločitve o politiki. Peter je poudaril, da je v "izhodiščnem načinu" sistem modeliranja CAPRI bolj orodje za statistične projekcije kot ekonomski model.

Peter je predstavil ukrepe SKP (neposredna podpora in podpora za razvoj podeželja), vključene v modul politike CAPRI. Podatki, potrebni za količinsko opredelitev SKP za modeliranje, so na voljo v [glavni datoteki](#), ki jo je pripravil JRC, njihovo vključevanje pa se trenutno izvaja v posebni "veji" programa CAPRI. Pričakuje se, da bo ta funkcionalnost do leta 2025 vključena v standardno različico ("Trunk"), kar bo standardni različici omogočilo tudi simulacijo morebitnih sprememb ali revizij nacionalnih strateških načrtov SKP.

Na koncu je Peter podal pregled uporabe pri prejšnjih predhodnih ocenah učinkov za Evropsko komisijo, pri čemer je poudaril njeno učinkovitost pri simulaciji učinkov politik v GD AGRI, GD SANTE in GD CLIMA.

Primer scenarija CAPRI

Zsolt Szabó (Inštitut za kmetijsko ekonomiko - AKI) je predstavil hipotetične scenarije, ki so simulirali odziv na vprašanje *Kako bi ukinitve vezane podpore za mleko v EU vplivala na mnenja kmetov in oblikovalcev politik o SKP?*

Zsolt je med drugim poudaril, da se CAPRI osredotoča na neposredna plačila (znana kot plačila iz prvega stebra). Plačila iz drugega stebra in nacionalna plačila pri tej nalogi niso bila spremenjena.

Poleg tega se je osredotočil na nekaj konkretnih specifikacij uporabe modela pri analizi podpore madžarskemu mlečnemu sektorju in nacionalnega strateškega načrta.

PLENARNE RAZPRAVE

Udeleženci in govorniki akademskega modula

Ob koncu predstavitev so imeli udeleženci čas za plenarno razpravo, v kateri sta bili zastavljeni dve vprašanji:

V: *Ali se lahko model CAPRI uporablja za naknadno analizo ali med izvajanjem za namene nadzora?*

O: Model je tradicionalno zasnovan za predhodno ocenjevanje, vendar bi ga bilo mogoče prilagoditi za oceno, kaj bi se zgodilo brez politik. Toda to bi zahtevalo precejšnje spremembe modela in podatkov, saj se model še vedno osredotoča predvsem na predhodno analizo.

V: *Kako se lahko model uporabi za ocenjevanje učinkov posebnih ukrepov SKP?*

O: Potrebujemo več analiz učinkov strateških načrtov SKP, da bi oblikovali verodostojne scenarije. Za to je treba zagotoviti razpoložljivost podatkov, se uskladiti s hitrostjo političnega cikla, bolje razumeti ukrepe SKP in ohraniti stalno sodelovanje z rezultati.

Blanca Casares (AEIDL) se je ob zaključku dogodka zahvalila občinstvu in opozorila, da bodo posnetki, predstavitev in poročilo o glavnih obravnavanih elementih na voljo v prihodnjih dneh na spletni [strani dogodka](#) in [YouTube kanalu](#).

Vse predstavitve in posnetki so na voljo na [strani dogodka](#).

V projekt se vključite [tukaj](#).

Ali pa se prijavite na e-novice [tukaj](#).

Novi izobraževalni moduli Akademije bodo objavljeni v bližnji prihodnosti [tukaj](#).

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

